

венства всех функций государственных органов и проч. С другой – по большому счету неизменным оставался институт государственной церкви, у ПРЦ сохранялся ряд привилегий. В целом Временному правительству не удалось реализовать принцип свободы совести. Прodeкларированное равенство конфессий не было установлено (например, далеко не все конфессии получали ассигнования от государства), у ПРЦ не был отменен закрепленный в дореволюционном законодательстве статус “господствующей” церкви. Причем власть ограждала права государственной церкви, и “отделение” ПРЦ от государства в планы правительства не входило» (с. 38).

Приложения к тому: «Состав населения России по вероисповеданиям по состоянию на 1897 г.»; «Из Уставов духовных дел иностранных исповеданий (издания 1896 г. и “по Продолжению” 1912 г. – “Введение”»); «Из Свода основных государственных законов Российской империи»; (глава 7: «О вере») и др.

*Ю.В. Дунаева*

2019.01.010. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. 1917–1991 гг.: Документы и материалы: В 6 т. – М.: РОССПЭН, 2017. – Т. 1: В 4 кн.: 1917–1924. – Режим доступа: <http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/24521-konfessionalnaya-politika-sovetskogo-gosudarstva-1917-1991-gg-dokumenty-i-materialy-v-6-t-t-1-v-4-kn-1917-1924-gg-kn-1-tsentralnye-rukovodyaschie-organy-rkp-b-ideologiya-veroispovednoy-politiki-i-praktika-antireligioznoy-propagandy#mode/inspect/page/3/zoom/4>

*Ключевые слова: Советское государство, 1917–1924 гг.; конфессиональная политика.*

В первом томе публикуются документы и материалы первых лет Советской власти. Как отмечено в предисловии, «период с 1917 г. по 1924 г. представляет собой самостоятельный и законченный этап в формировании и реализации советской вероисповедной политики. Концептуально в ее основу положена была Программа РСДРП (б), решения центральных партийных органов (съезды, пленумы), теоретические разработки по данному вопросу ее лидеров. На этом теоретическом базисе разрабатывались основные принципиальные государственные нормативные правовые ак-

ты, регулирующие деятельность религиозных организаций и обеспечивавшие право гражданина верить или не верить. Наконец, на протяжении всех этих лет основной специализированной структурой, претворявшей на практике вероисповедную политику государства, являлся VIII (с 1922 г. – V) отдел Народного комиссариата юстиции во главе с П.А. Красиковым» (т. 1, кн. 1, с. 21).

Для этого издания было отобрано 1850 документов из 17 центральных и региональных архивов страны, а также из документальных сборников и периодической печати. Значительная часть документов вводится в научный оборот впервые.

Документы и материалы сгруппированы в три раздела, составивших четыре отдельно изданные книги.

Первый раздел – книга первая – «Центральные руководящие органы РКП (б): Идеология вероисповедной политики и практика антирелигиозной пропаганды» – состоит из предисловия, исторического введения, археографического введения и публикаций документов.

В предисловии приводится историческая справка возникновения, становления и эволюции разных типов государств: клерикального и светского.

В историческом введении описывается политика и реформы, проводимые РСДРП (б), направленные на формирование светского государства и борьбу с религией. Авторы-составители показали, что религиозная политика новой власти менялась в зависимости от условий международной обстановки, задач внутренней и внешней политики. Первые действия власти были направлены на формирование светского государства. К ним можно отнести декреты об отделении церкви от государства, школьного образования от церкви; упразднение ряда церковно-административных структур и т.п. Затем началась карательная антицерковная и антирелигиозная деятельность: репрессии в среде духовенства, изъятие церковных ценностей, осквернение мощей и т.п. Подробный рассказ о подоплеке «дела патриарха Тихона» и «обновленцах» показывает, как власть вмешивалась и управляла внутрицерковными делами.

Далее опубликованы документы высших органов власти, показывающие основные направления политики государства в области вероисповедания, формирования и реализации политики атеистической пропаганды. Перечислим некоторые из них:

- Документы пленумов и съездов РКП (б).
- Протоколы и материалы Политбюро и Оргбюро партии.
- Материалы Комиссии по учету и сосредоточению ценностей.
- Протоколы заседаний Комиссии по проведению отделения церкви от государства и т.п.

Также приводятся статьи из прессы. Например, статья И. Степанова «О церковной политике», опубликованная в «Правде» 5 ноября 1922 г.

Второй раздел объединяет книгу 2 – «Центральные органы государственной власти и управления в РСФСР» и книгу 3 – «Народные комиссариаты СНК РСФСР (1917–1924) и СНК СССР (1922–1924)».

В этом разделе изданы документы высших законодательных и исполнительных органов власти и управления, правоохранительных и судебных органов. Таким образом показана практическая деятельность государства по отношению к религиозным объединениям. Особый интерес представляют опубликованные в этих книгах письма и обращения верующих людей, духовенства в органы Советской власти и управления, а также переписка церковных и светских властей. Вместе с газетными и журнальными статьи из государственной прессы и религиозных изданий разных конфессий эти материалы показывают отношение верующих к проводимой государством религиозной политике и к атеистической пропаганде.

Третий раздел – книга 4 – «Религиозные объединения, духовенство и верующие, общественные организации и граждане о вероисповедной политике» составлен из документов и материалов, характеризующих внутреннюю жизнь разных конфессий, их взаимоотношения друг с другом и с государственными органами. Основную массу документов составляют послания Поместных соборов, послания, постановления, указы, распоряжения церковных властей разных уровней, газетные и журнальные статьи.

«Первый подготовленный Секретариатом и утвержденный Президиумом ВЦИК циркуляр “О порядке ведения работы по делам культов” означал окончание первого периода (1917–1924) формирования советской вероисповедной (конфессиональной) политики и открывал следующий этап во взаимоотношении государ-

ства и религиозных объединений, охватывающий годы с августа 1924 г. по 1 сентября 1939 г.» (т. 1, кн. 1, с. 116).

*Ю.В. Дунаева*

2019.01.011. КУЗНЕЦОВ Д.С. ЕВРЕЙСКИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПЕНЗЕ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1917–1922: Сб. статей. – Пенза: ПГУ, 2017. – 114 с.

*Ключевые слова: Гражданская война в России; Пенза; еврейские политические партии.*

Во введении Д.С. Кузнецов отмечает, что его работа – это первое исследование деятельности пензенских еврейских политических партий. Исследование основано на архивных материалах и источниках, значительная часть которых впервые вводится в научный оборот.

На ситуацию в городе Пензе повлияла отмена «черты оседлости» в 1915 г. и отправка беженцев-евреев во внутренние губернии во время Первой мировой войны, годы революции. Автор приводит такие цифры: в 1897 г. население города составляло 60 тыс. человек, во всей губернии проживало 536 евреев. По данным на 1916 г., местных евреев стало 1455 (с. 25–26).

В первой статье автор кратко описывает использованные им архивные дела, источники и другие материалы: 1) Материалы Государственного архива Пензенской области (ГАПО): Фонды Пензенского исполнительного комитета; Пензенского губернского комитета ВКП (б); 2) сборники документов; 3) мемуары; 4) периодическая печать: общероссийские, местные, еврейские газеты и журналы; 5) Пензенский еврейский некрополь – эпитафии.

В статье «Еврейские политические партии в г. Пензе (1917–1922 гг.)» детально рассматривается разнообразная деятельность еврейской диаспоры. Среди местного населения пропагандистскую работу вели социалистические и национальные еврейские партии: «Общие сионисты», «Бунд», «Идише Фолкспартей», «По-алей-Цион», «Ахдос Исроэль».

Среди них наиболее выделялись сионисты; в условиях конкуренции с другими партиями они пользовались большим доверием со стороны как простого народа, так и местной буржуазии и религиозной элиты, отмечает Д. Кузнецов. По его мнению, партия